

AGRICULTURAL SCIENCES

ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ РІДКИМИ ОРГАНО-МІНЕРАЛЬНИМИ ДОБРИВАМИ НА ВРОЖАЙНІСТЬ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

*Броновицький В.Р.,
Гуменюк О.В.,
Луценко О.П.,
Флячинський М.Р.,
Ваховський П.С.,
Семенюк Н.П.*

*Магістри
Поліський національний університет,
Житомир, Україна*

INFLUENCE OF FERTILIZATION AND FOLIAR NUTRITION SYSTEMS WITH LIQUID ORGANO-MINERAL FERTILIZERS ON WINTER WHEAT YIELD

*Bronovytskyi V.,
Humeniuk O.,
Lutsenko O.,
Fliachynskyi M.,
Vakhovskyi P.,
Semeniuk N.*

*applicants of higher education OS master
Polissia National University
Zhytomyr, Ukraine*

АНОТАЦІЯ

Дослідження спрямоване на оцінку впливу комбінованого застосування мінеральних добрив (NPK) та рідких органо-мінеральних добрив на формування врожайності, кущистості та висоти рослин пшениці озимої сорту «Меморі» в умовах Полісся України.

Метою дослідження було встановити ефективність різних варіантів удобрення $N_{30}P_{30}K_{30}$ та $N_{40}P_{40}K_{50}$ у поєднанні з використанням рідких органо-мінеральних добрив Гумат калію, Квантум ТРІО та Цифос Органік. Встановлено, що внесення мінеральних добрив суттєво підвищує врожайність культури: приріст становив 22,47% за $N_{30}P_{30}K_{30}$ та 42,91% за $N_{40}P_{40}K_{50}$ відносно контролю без добрив. Додаткове позакореневе підживлення сприяло подальшому збільшенню врожаю на 0,63-0,99 т/га, залежно від варіанту удобрення. Найвищу продуктивність забезпечило поєднання системи удобрення $N_{40}P_{40}K_{50}$ із використанням «Цифос Органік», де середня врожайність становила 4,53 т/га.

Щодо формування кількості загальних та продуктивних стебел, то найвищі результати отримано за варіанту удобрення $N_{40}P_{40}K_{50}$ та використання рідкого добрива «Цифос Органік», де показники відповідно становили 523 та 500 шт./м².

Отримані результати чітко демонструють взаємозалежність між оптимальним ґрунтовим живленням та застосуванням мінеральних і рідких органо-мінеральних добрив, які сприяють реалізації потенціалу сорту. Отримані дані можуть бути використані для удосконалення технологій вирощування пшениці озимої в умовах інтенсивного землеробства та для підвищення ефективності систем живлення у виробничій практиці.

ABSTRACT

The study is aimed at assessing the impact of combined application of mineral fertilizers (NPK) and liquid organo-mineral fertilizers on the formation of yield, bushiness and plant height of winter wheat variety "Memori" in the conditions of Polissya, Ukraine.

The aim of the study was to determine the effectiveness of different fertilization options $N_{30}P_{30}K_{30}$ and $N_{40}P_{40}K_{50}$ in combination with the use of liquid organo-mineral fertilizers Potassium Humate, Quantum TRIO and Cyphos Organic. It was found that the application of mineral fertilizers significantly increases crop yield: the increase was 22.47% for $N_{30}P_{30}K_{30}$ and 42.91% for $N_{40}P_{40}K_{50}$ relative to the control without fertilizers. Additional foliar fertilization contributed to a further increase in yield by 0.63-0.99 t/ha, depending on the fertilizer option. The highest productivity was provided by the combination of the $N_{40}P_{40}K_{50}$ fertilizer system with the use of "Cyphos Organic", where the average yield was 4.53 t/ha.

Regarding the formation of the number of total and productive stems, the highest results were obtained with the $N_{40}P_{40}K_{50}$ fertilizer option and the use of the liquid fertilizer "Cyphos Organic", where the indicators were 523 and 500 pcs./m², respectively. The results obtained clearly demonstrate the interdependence between optimal soil nutrition and the use of mineral and liquid organo-mineral fertilizers, which contribute to the realization of the

variety's potential. The obtained data can be used to improve winter wheat growing technologies in intensive farming conditions and to increase the efficiency of nutrition systems in production practice.

Ключові слова: рідкі органо-мінеральні добрива, пшениця озима, варіанти удобрення, позакореневе підживлення.

Keywords: liquid organo-mineral fertilizers, winter wheat, fertilizer options, foliar feeding.

Постановка проблеми. Одним із ключових напрямів розвитку аграрного виробництва в Україні залишається підвищення обсягів отримання високоякісного продовольчого зерна. Особливу роль у цьому відіграє пшениця озима, яка традиційно є головною зерновою культурою країни. За даними літературних джерел, вона займає близько 45% загальної структури посівних площ і забезпечує майже половину валового збору зерна [1; 3]. Попри стратегічне значення культури, середній рівень урожайності в більшості господарств становить 3,0-5,0 т/га, що суттєво нижче її генетичного потенціалу.

Сучасні селекційні розробки демонструють можливість формування врожайності на рівні 9-14 т/га, проте в реальному виробництві такий потенціал реалізується вкрай рідко [10; 13]. Обмежувальними чинниками залишаються недосконалі системи удобрення, дисбаланс макро- і мікроелементів, а також недостатній рівень застосування позакоренових підживлень, що визначають якість і продуктивність зернової маси [7-8]. У зв'язку з цим актуальним є дослідження ефективності різних систем удобрення та інноваційних біологічних препаратів, здатних забезпечити підвищення урожайності та покращити якісні показники отриманого врожаю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Сучасні наукові дослідження свідчать, що оптимізація мінерального та позакоренового живлення пшениці озимої є одним із ключових чинників формування її продуктивності та підвищення якості зерна. Значна увага приділяється питанням забезпечення рослин збалансованими дозами макро- і мікроелементів, оскільки саме вони беруть участь у регуляції основних фізіологічних процесів, що визначають інтенсивність росту, розвитку та накопичення сухої речовини [2, 4].

Поряд із цим, зростає інтерес до ролі мікроелементів, дефіцит яких може бути лімітуючим фактором у формуванні врожаю. Мідь, залізо, марганець та інші мікроелементи не лише активізують ферментні системи, а й сприяють кращому засвоєнню основних елементів живлення, підвищуючи загальну ефективність удобрення [9, 12]. Установлено, що пшениця озима чутливо реагує на їх нестачу у критичні фази органогенезу, що зумовлює

необхідність своєчасного коригування живлення. Найрезультативнішим способом забезпечення рослин мікроелементами вважається позакореневе підживлення, яке характеризується високою швидкістю засвоєння та мінімальними втратами діючих речовин [7, 5].

Наукові публікації останніх років також акцентують на ефективності рідких органо-мінеральних добрив, які завдяки високій біодоступності забезпечують більш повне використання поживних речовин рослинами та сприяють покращенню фізіологічного стану посівів. Водночас зазначається, що вплив конкретних препаратів і їх взаємодія з різними системами удобрення потребують подальшого дослідження, оскільки реакція рослин залежить від сорту, типу ґрунту та погодних умов [6, 11].

Мета досліджень полягала у визначенні впливу різних варіантів удобрення з мінеральною складовою та позакоренового підживлення рідкими органо-мінеральними добривами – Гумат калію, Квантум ТРІО та Цифос Органік – на формування рівня врожайності, кущистості та висоти стебел пшениці озимої. Дослідження спрямовані на встановлення оптимальних варіантів живлення, що забезпечать максимальну продуктивність культури.

Результати досліджень. В ході досліджень встановлено, що на формування врожаю пшениці озимої значний вплив мають варіанти удобрення, а внесення рідких органо-мінеральних добрив двічі за період вегетації культури посилюють їх дію (табл. 1). Так найвищу врожайність досліджуваної культури в середньому за роки дослідження отримано за варіанту удобрення $N_{40}P_{40}K_{50}$, де урожайність становила 3,88 т/га, за варіанту з нижчими нормами добрив $N_{30}P_{30}K_{30}$ вона склала 3,33 т/га. У варіанті без використання добрив урожайність була на рівні 2,72 т/га.

Використання рідких органо-мінеральних добрив сприяло підвищенню врожаю в межах 13-30%. За варіанту удобрення $N_{30}P_{30}K_{30}$ при використанні Квантум ТРІО та Цифос Органік отримано врожай на рівні 4,24 та 4,32 т/га відповідно. Однак найвищу урожайність отримано за варіанту удобрення $N_{40}P_{40}K_{50}$ з використанням наведених вище препаратів, де урожайність склала 4,38 та 4,53 т/га відповідно.

Таблиця 1

Врожайність пшениці озимої залежно від варіантів удобрення та рідких органо-мінеральних добрив

Система удобрення	Підживлення позакореневе	Урожайність, т/га			Відхилення			
		2024 р.	2025 р.	Середнє	за варіантами удобрення		за РОМД	
					±	%	±	%
1. Без добрив	Контроль	2,86	2,57	2,72	–	–	–	–
2. N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	Контроль	3,36	3,29	3,33	0,61	22,47	–	–
	Гумат калію	4,21	4,01	4,11	–	–	0,78	23,61
	Квантум ТРІО	4,30	4,18	4,24	–	–	0,92	27,52
	Цифос Органік	4,40	4,23	4,32	–	–	0,99	29,77
3. N ₄₀ P ₄₀ K ₅₀	Контроль	3,97	3,79	3,88	1,17	42,91	–	–
	Гумат калію	4,30	4,23	4,27	–	–	0,39	9,92
	Квантум ТРІО	4,46	4,30	4,38	–	–	0,50	12,89
	Цифос Органік	4,63	4,42	4,53	–	–	0,63	16,62
НІР для різн. част. серед.		0,21	0,19	–	–	–	–	–
НІР по фактору А		0,1	0,08	–	–	–	–	–
НІР по фактору В і АВ		0,11	0,09	–	–	–	–	–

Щодо формування загальних та продуктивних стебел, то досить високі показники отримано за варіанту удобрення N₄₀P₄₀K₅₀ з використанням рідких органо-мінеральних добрив Квантум ТРІО та Цифос Органік – загальних – 520 та 523 шт./м² та продуктивних – 497 та 500 шт./м² відповідно (табл. 2).

Найвищу висоту рослин пшениці озимої зафіксовано у варіанті з мінеральною системою удобрення N₄₀P₄₀K₅₀, де вона становила 83,5 см. За системи удобрення N₃₀P₃₀K₃₀ висота рослин була дещо

нижчою і досягала 80,1 см. Мінімальне значення цього показника відмічено у варіанті без внесення добрив – 76,8 см, що свідчить про суттєвий вплив мінерального живлення на ростові процеси пшениці озимої.

Щодо позакореневого внесення рідких органо-мінеральних добрив то найкраще спрацювало їх поєднання з мінеральною системою удобрення N₄₀P₄₀K₅₀ та використанням Цифос Органік – 93,4 см.

Таблиця 2

Вплив систем удобрення та рідких органо-мінеральних добрив на кустистість та висоту рослин пшениці озимої

Система удобрення	Підживлення позакореневе	Кількість стебел, шт./м ²		Висота рослин, см
		загальних	продуктивних	
1. Без добрив	Контроль	407	389	76,8
2. N ₃₀ P ₃₀ K ₃₀	Контроль	428	408	80,1
	Гумат калію	489	466	90,5
	Квантум ТРІО	510	484	92,4
	Цифос Органік	514	492	94,3
3. N ₄₀ P ₄₀ K ₅₀	Контроль	433	412	83,5
	Гумат калію	496	479	91,3
	Квантум ТРІО	520	497	92,9
	Цифос Органік	523	500	93,4
НІР _{0,5} для різн. част. серед.		2,10	2,46	0,31
НІР _{0,5} по фактору А		0,94	1,10	0,13
НІР _{0,5} по фактору В і АВ		1,05	1,23	0,15

Висновки.

У ході проведених досліджень встановлено, що рівень мінерального удобрення та застосування рідких органо-мінеральних добрив мають істотний вплив на формування врожайності пшениці озимої.

Отримані дані свідчать, що збільшення норм мінеральних добрив позитивно позначається на продуктивності культури, а використання позакореневих підживлень додатково підсилює їх дію.

Найвищий рівень врожаю отримано за внесення добрив у нормі $N_{40}P_{40}K_{50}$, де середня врожайність становила 3,88 т/га, що перевищувало контроль на 1,16 т/га та показник варіанта $N_{30}P_{30}K_{30}$ на 0,55 т/га.

Рідкі органо-мінеральні добрива проявили високу ефективність в умовах польового дослідження. Найкращим за сукупністю показників продуктивності (врожайність, кустистість, висота рослин) виявилось поєднання системи удобрення $N_{40}P_{40}K_{50}$ з препаратом Цифос Органік.

Література

1. Бурлак В. М. Стан і перспективи виробництва зерна в Україні. *Аграрна економіка*. 2020. № 5. С. 12–18.
2. Гончар О. П. Технологічні аспекти вирощування зернових культур у Лісостепу України. *Наукові праці Уманського НУС*. 2019. Т. 94. С. 45–51.
3. Демиденко О. В., Литвиненко М. А. Динаміка посівних площ та валових зборів зернових культур в Україні. *Вісник аграрної науки*. 2021. № 8. С. 22–28.
4. Журавель С.В., Клименко, Смаглій В.О, Поліщук В.О Формування врожаю пшениці озимої залежно від удобрення та позакореневого підживлення. *Sciences of Europe*. Praha, 2024. № 154, С. 14–16. DOI: 10.5281/zenodo.14496495.
5. Коваленко І. С. Вплив елементів живлення на продуктивність пшениці озимої. *Агротехніка і ґрунтознавство*. 2022. № 3. С. 34–40.
6. Марчук С. М. Потенціал сучасних сортів пшениці озимої та способи його реалізації. *Селекція і насінництво*. 2020. № 118. С. 56–63.
7. Поліщук В. О. Особливості використання мікродобрив і біопрепаратів в посівах жита озимого в органічній сівозміні. *Наука. Молодь. Екологія – 2016: матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених*, 27 травня 2016 р. Житомир: ЖНАЕУ, 2016. С. 120–123. 10.
8. Поліщук В. О., Грицюк Н. В., Журавель С. В. Роль біологічних препаратів при вирощуванні жита озимого в органічному землеробстві. *Органічне виробництво і продовольча безпека: зб. доп. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф.*, 5-6 вересня 2017 р. / [редкол.: О. Скидан та ін.]; Житомир. нац. агрокол. ун-т. Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 95–97.
9. Романюк Ю. С. Системи удобрення озимих культур у зоні інтенсивного землеробства. *Зернові культури*. 2021. Т. 6, № 2. С. 12–20.
10. Семенченко О. М., Курило В. Л. Продуктивність високоврожайних сортів пшениці озимої залежно від технологічних факторів. *Агробіологія*. 2020. № 2. С. 41–48.
11. Стеблюк В. М. Ефективність застосування органо-мінеральних добрив у вирощуванні зернових культур. *Агротехнічний журнал*. 2019. № 4. С. 29–35.
12. Тарасенко Л. І. Оптимізація живлення пшениці озимої в умовах Степу. *Вісник ХНАУ*. 2022. № 3. С. 66–72.
13. Шевченко В. О., Дяченко І. М. Продуктивність сортів пшениці озимої різних груп стиглості в умовах Лісостепу. *Землеробство та рослинництво*. 2021. № 4. С. 17–24.